

РОЛЬ 3D ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Сабиржонова Дилноза

Ташкентский государственный юридический университет
Специализированный филиал Преподаватель иностранного языка отдела
общего образования

***Аннотация:** Это статья посвящена жизненно важной роли 3D-обучения в классе, особенно в области преподавания и обучения английскому языку. Она также вмещает в себе информации о процессе изучения английского языка и его огромный эффект на глобальной коммуникации. Кроме того, эта статья мотивирует учащихся с тем, что в ней упомянуты перечни использования 3D-обучения и способствует приобретению студентами необходимых навыков двадцать первого века.*

***Ключевые слова:** 3D-обучение, ИКТ, технологическое устройство, Wi-Fi, инновационные, прикладные, инновационные технологии, интернет-материалы, система образования, классная комната, учебный процесс.*

***Annotation:** This article focuses on the vital role of 3D learning in the classroom, especially in the field of English language teaching and learning. It also contains information about the process of learning English and its huge effect on global communication. In addition, this article motivates students by mentioning checklists for using 3D learning and helps students acquire the necessary twenty-first century skills.*

***Key words:** 3D education, IKT, technological equipment, Wi-Fi, innovative, practical, innovative technologies, internet materials, system of education, classroom, educational process.*

В настоящее время высоко оценивается статус английского языка, поскольку он стал языком социального контекста, бизнеса, образования, политики, средств массовой информации, библиотеки, коммуникации между границами и ключевым предметом в учебной программе и языком передачи образования. С распространением и развитием английского языка во всем мире он изучается и все больше и больше людей используют данный язык в своем ежедневном разговоре. Ученые определяют английский как язык на передних ступенях научно-технического развития, нового мышления в экономике и управлении, новых литературных и развлекательных жанров. Значительную роль играет изучение этого языка новыми методами и современными инновационными технологиями.

Очевидно, что за последние несколько десятилетий рост информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) пронизателен во всем мире. Тем не менее, одна из этих технологий, 3D Learning (3D обучение), получила огромное преимущество по частому использованию своих гаджетов в классах для образовательных целей, а также по другим его потребностям. К данному моменту, он изменился и произвел революцию в мире обучения языку и преподавании от худшего до самого лучшего, несмотря на то, что прошло всего лишь десятилетие с момента его опубликования на публике. В нашем сегодняшнем мире жизненно важно, чтобы преподаватели обращались к ученикам с доступом к технологиям, которые, как правило, являются частью их будущего мира, как в широком опыте обучения, так и на работе. Поэтому преподаватели должны быть осведомлены о решающей роли цифровых технологий в обучении в классе. Считается, что, помогая и улучшая обучение учащихся, они могут быть полезны, чтобы хорошо воспринимать технологические мобильные устройства, поскольку они могут использоваться в качестве инструмента для расширения обучения. 3D Learning - это инновационная технология, которая может революционизировать классы по-разному вместе с кампусами, оборудованными Wi-Fi. Вот некоторые из них:

1. Широко используемые учебники и раздаточные материалы утверждаются как дорогостоящие и отходы бумаги. Таким образом, замена этих источников использования с использованием датированных данных - это простой способ использования 3D Learning Environment (3D обучающей среды) для частого обновления информации без каких-либо головных болей при покупке последних учебников и включая трату времени. Первоначально, хотя 3D Learning Environment может показаться, что они ценны, но с учетом стоимости и времени можно понять, как быстро они окупаются.

2. Студенты должны обрабатывать аудио- и видеоматериалы, а не преподаватели. Поскольку они сами будут играть роль в материалах, они, как правило, решают, как долго слушать, когда делать паузу, когда отвечать, а также, где сосредоточиться на их прослушивании.

3. Ясно, что публичное выступление является жизненно важным навыком. Поэтому 3D Learning Environment - лучший способ создать лучшие инструменты для создания и предоставления эффективных выступлений перед аудиторией, и есть множество увлекательных приложений, выпущенных для планшетов, которые можно использовать для интеграции документов, Power point, таких как слайд-шоу, видео, фотографии, а также настраивать приложения на презентации. У студентов есть возможность рисовать, писать, анимировать и показывать интерактивные впечатления. Поскольку ученики кружат, намечают и отмечают в необходимых точках, пока их презентации, гибкость будет для них помощью.

4. 3D Learning Environment позволяет учащимся или студентам расширять свое воображение и смотреть в будущее. 3D Learning Environment может легко распечатать данные. Мы должны учить одну из самых больших ошибок, которые мы делаем, - это замена традиционного обучения инновационной 3D-учебной средой в классных комнатах. Что нужно учитывать, так это 3D Learning Environment - это учебный инструмент; мы не можем выполнять роль физического наблюдателя. Таким образом, в основном это подходящее

использование предмета, когда мы направляем людей к достижению конечных целей. Если мы склонны потреблять 3D-учебную среду в нашей школе, не следует упускать указания по использованию оборудования. Таким образом, крайне важно дать им указания относительно использования гаджета среди учеников для их эффективных целей. Чтобы ученики могли расширить свои горизонты знаний, они не должны постоянно делиться информацией со своими сверстниками дома, но расширение, публикуя свои материалы в Интернете публично или для других одноклассников, считается лучшим маршрутом.

5. С помощью Wi-Fi-подключений и веб-страниц студенты смогут загружать, совместно использовать материалы или сотрудничать друг с другом.

6. Мгновенный доступ к сети будет предоставлен для проведения некоторых исследований или доступа к библиотеке цифровых коллекций учреждений.

7. Трехмерная обучающая среда - это в основном презентационные гаджеты и подключается к большим дисплеям и проекционным системам. Хотя компьютеры - хорошее оборудование с точки зрения предоставления уроков в классе, все же считается, что 3D Learning Environment превосходит число преимуществ, которые превосходят многие ПК, для использования их в образовании.

8. Поскольку использование компьютеров играет важную роль в нашей сегодняшней жизни с увеличением производства компьютеров и повседневных потребностей, у студентов должна быть преждевременная подготовка с навыками, которые будут иметь определенную помощь в их интересах. Таким образом, наличие трехмерной обучающей среды для каждого человека гарантирует, что у них должен быть всесторонние компьютерные навыки, необходимые для их будущих занятий.

Поскольку мы живем в веке развитых технологий, многие считают необходимым использование обновленных комплектов для своих преимуществ. Считается, что потенциальные последствия использования 3D-среды обучения, воспринимаемые в образовании в настоящее время, может быть достигнуто в

последующие годы, и особенно, влияние на преподавателей, преподающих языки, а также учреждения, включающие разные возрастные группы. В заключение, 3D Learning Environment играет огромную роль в преодолении недостатков и головоломок в классе, в которых учащимся трудно справляться.

Литература:

1. *Hayes-Roth и Van Gent в материалах первой Международной конференции по автономным агентам, Лос-Анджелес, СА (1997) 1-7 5.*
2. *Barone, D., & Wright, T. (2008). Обучение грамотности цифровыми и мультимедийными технологиями. Получено 20 ноября 2016 года из «Грамотности и технологий:*
3. *Foltos Les. Стратегии языкового обучения; Что должен знать каждый учитель ?. Париж: «Heinle Publishers», 2009. P-12.*
4. *<https://www.securedgenetworks.com / blog / How-3D Learning-in-the-Classroom-Enhance-Learning>*